

The Role of the Bedouin Tribes in the Jordanian Desert in Establishing the Emirate of East Jordan

Assistant Professor Dr. Muhamad Eimad Radif

mohammeddr97@gmail.com

Issn print: 2710-3005. Issn online: 2706 – 8455, Impact Factor: 1.705, Orcid: 000-0003-4452-9929, DOI, PP 122–147 .

Abstract: The Jordanian state community is a pre -originated society, as at the beginning of its formation it depended on the tribe as a basis for the social, economic and political organization, and the Bedouin tribal system can be considered an important historical stage in the emergence of the Emirate of East Jordan, the Jordan tribes contributed to developing the economic and political reality of Jordan, as the Bedouin tribes were the Jordanian tribes It represents the main supporter of the Jordanian state and its development, by contributing to the legislative and executive state institutions, and working to provide internal security and restricting external attacks through the supervision of the tribal sheikh on the application of the law, which is represented in a group of norms and traditions, and that the tribal sheikh supervises the implementation of the punishment for the individual The violator, and after the Bedouin tribes merged in the Jordanian state, their mission was limited to informal social control. The people of the Bedouin tribes in the Jordanian desert sacrificed in order to confirm the pillars of the Jordanian state and presented for that everything in order to establish the Emirate of eastern Jordan and establish the pillars of the stability of the Hashemite monarchy

in Jordan, so this research tries to clarify the role of the Bedouin tribes in the Jordanian desert in establishing the East Emirate Jordan.

Keywords: Tribes, Jordan, Bedouin, Desert, Hashemite.

دور القبائل البدوية في الصحراء الأردنية في تأسيس إمارة شرق الأردن
ملخص الدراسة: يعد مجتمع الدولة الأردني مجتمع قبلي النشأة إذ كان في بداية تكوينه يعتمد على القبيلة كأساس للتنظيم الاجتماعي والاقتصادي والسياسي ويمكن اعتبار النظام القبلي البدوي مرحلة تاريخية مهمة في نشأة إمارة شرق الأردن، فقد ساهمت قبائل الأردن في تطوير الواقع الاقتصادي والسياسي للأردن، إذ كانت القبائل البدوية الأردنية تمثل الداعم الرئيسي للدولة الأردنية وتطورها، من خلال الإسهام في مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية، والعمل على توفير الأمن الداخلي ورد الاعتداءات الخارجية من خلال إشراف شيخ القبيلة على تطبيق القانون الذي يتمثل في مجموعة من الأعراف والتقاليد، كما أن شيخ القبيلة يشرف على تنفيذ العقوبة على الفرد المخالف، وبعد أن اندمجت القبائل البدوية في الدولة الأردنية فقد اقتصرتها مهمتها على الضبط الاجتماعي غير الرسمي. لقد ضحى أبناء القبائل البدوية في الصحراء الأردنية في سبيل تثبيت دعائم الدولة الأردنية وقدموا من أجل ذلك كل شيء من أجل تأسيس إمارة شرق الأردن وتثبيت دعائم استقرار النظام الملكي الهاشمي في الأردن، لذا ويحاول هذا البحث توضيح دور القبائل البدوية في الصحراء الأردنية في تأسيس إمارة شرق الأردن.

الكلمات المفتاحية: القبائل، الأردن، البدو، الصحراء، الهاشمية.

المقدمة

تعد القبائل الأردنية المكون الرئيس للمجتمع الأردني حتى قبل تأسيس إمارة شرقي الأردن عام 1921 ثم قيام المملكة الأردنية الهاشمية عام 1946، وهي مكونة من القبائل العربية التي سكنت شرقي الأردن أو ارتحلت إليه في القرون الماضية، وما يميز العشائر الأردنية أن لها امتدادات في الجزيرة العربية وفلسطين وسوريا والعراق.

لقد ضحى أبناء القبائل البدوية في الصحراء الأردنية في سبيل تثبيت دعائم الدولة الأردنية وقدموا من أجل ذلك كل شيء من أجل تأسيس إمارة شرق الأردن وتثبيت دعائم استقرار النظام الملكي الهاشمي في الأردن، وقد ساهمت القبائل البدوية بعمليات الثورة العربية الكبرى عام 1916 ضد العثمانيين، حيث قدم البدو كل شيء من أجل الثورة لطرد المحتل العثماني وسقط الشهداء تلو الشهداء لتثبيت أركان الإمارة والحكم والنظام الملكي الهاشمي بقيادة الأمير عبد الله بن الحسين الأول مؤسس إمارة شرق الأردن عام 1921 وأول ملك للمملكة الأردنية الهاشمية عام 1946، فقد وصل الأمير عبد الله بن الحسين الأول إلى معان واستقبله شيوخها ومشايخ عشيرة الحويطات، ومنهم عودة أبوتايه، وأكدت القبائل البدوية منذ تأسيس الإمارة عام 1921 أنها الركن والأساس وصمام الامان في الدفاع عن الإمارة والمملكة وحمايتها وتثبيتها في الكثير من المحطات والتحديات الداخلية والخارجية، ولولا جهود قبائل الصحراء البدوية، ومواقفهم البطولية ومواقف الشهامة والبطولة والرجولة التي كانت الصخرة المنيعه أمام من يقف بوجه الدولة الأردنية والدفاع عنها.

يعد مجتمع الدولة الأردني مجتمع قبلي النشأة إذ كان في بداية تكوينه يعتمد على القبيلة كأساس للتنظيم الاجتماعي والاقتصادي والسياسي ويمكن اعتبار النظام القبلي البدوي مرحلة تاريخية مهمة في نشأة إمارة شرق الأردن، فقد ساهمت قبائل الأردن في تطوير الواقع الاقتصادي والسياسي للأردن، إذ كانت القبائل البدوية الأردنية تمثل الداعم الرئيسي للدولة الأردنية وتطورها، من خلال الإسهام في مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية والعمل على توفير الأمن الداخلي ورد الاعتداءات الخارجية من خلال إشراف شيخ القبيلة على تطبيق القانون الذي يتمثل في مجموعة من الأعراف والتقاليد، كما أن شيخ القبيلة يشرف على تنفيذ العقوبة على الفرد المخالف، وبعد أن اندمجت القبائل البدوية في الدولة الأردنية فقد اقتصر مهمتها على الضبط الاجتماعي غير الرسمي.

وكذلك يبرز الدور السياسي للقبائل الأردنية من خلال اندماج مجموعة من القبائل في قبيلة واحدة من أجل القيام بتنظيم النشاط السياسي مثل اختيار رؤساء القبائل أو الاجتماع على ترشيح شخص يمثلهم في السلطة التشريعية.

كان السكان في الأردن عشية قيام الإمارة ينقسمون إلى فئتين أساسيتين، الأولى تشمل سكان القرى ويندرج ضمنها المهاجرون من شعوب القفقاس مثل: الشركس والشيشان، والثانية القبائل البدوية في الصحراء ومن أبرزها: بني صخر، والعدوان، وعرب عباد، وعشائر البلقاوية، وبني حميدة، وبني حسن، والحويطات.

تأسيس الإمارة حتى قيام المملكة الأردنية الهاشمية، وبرز المبحث دور القبائل البدوية في معارضة قانون الانتخابات، وكذلك ابرز المبحث اهتمام الأسرة الهاشمية تجاه القبائل البدوية من خلال تكليف الأمير شاكر بن زيد بمهمة نائب لشؤون العشائر في أول حكومة أردنية، واهتمام الأسرة الهاشمية بتوفير الوظائف الحكومية والمدارس التعليمية والمقاعد الجامعية لأبناء القبائل البدوية، ليثبت ذلك أهمية ودور القبائل البدوية للأسرة الهاشمية، وتناول البحث دور القبائل البدوية في الجيش العربي.

المحور الأول: القبائل البدوية الأردنية وتأسيس إمارة شرق الأردن وولادة دولة جديدة

القبائل البدوية الأردنية ودورها في الثورة العربية الكبرى عام 1916

كان السكان في الأردن عشية قيام الإمارة ينقسمون إلى فئتين أساسيتين، الأولى تشمل سكان القرى ويندرج ضمنها المهاجرون من شعوب القفقاس مثل: الشركس والشيشان والتركمان والأرمن، والثانية القبائل البدوية في الصحراء ومن أبرزها: بني صخر، والعدوان، وعرب عباد، وعشائر البلقاوية، وبني حميدة، وبني حسن، وبني صخر، وبني خالد والحويطات، والمجالية، والطراونة والبرارشة، والمعايطة والمواجدة، والعدوان والسرحان وبني حسن، والمدادحة، والحباشنة، والقطاونة، والضمور والمجالي، والدعجة وغيرها من عشائر الأردن التاريخية، وشكلت القبائل البدوية الفئة الأكبر من السكان في شرق الأردن⁽¹⁾

وكانت الفئة الأولى من سكان القرى يعملون في الزراعة وتربية المواشي والأغنام،

وقرر الأمير عبد الله بن الحسين الأول تشكيل الجيش العربي لحماية حدود إمارة شرق الأردن، وتعد قوات البادية الملكية النواة الأولى للجيش العربي ومنها انبثقت باقي وحدات الجيش العربي الأردني، فقد شرع الأمير عبد الله بن الحسين الأول يوم 10 نيسان 1921 بتشكيل قوة الهجانة وقوة الدرك وكتيبة الفرسان والكتيبة النظامية لحفظ الأمن والنظام، وعام 1929 تشكلت لجنة للإشراف على البدو، كما شكلت نيابة للعشائر في أول حكومة أردنية، ثم صدر قانون يقضي بتأليف محكمة استئناف عشائرية للنظر والبت في الدعاوى التي تعرض من محاكم العشائر، وفي العام 1930 صدرت الإرادة السامية بتشكيل قوة البادية الأردنية لحراسة وحماية الحدود الأردنية، وبذلك تحولت القبائل البدوية في الصحراء الأردنية إلى دعامة أساسية مهمة في الجيش العربي الأردني.

لذا ويحاول هذا البحث توضيح دور القبائل البدوية في الصحراء الأردنية في تأسيس إمارة شرق الأردن، ويشمل بحثنا على محورين يتناول المحور الأول العشائر والقبائل الأردنية التي استوطنت منطقة شرق الأردن وشكلت العامل الرئيسي والمهم في تأسيس الإمارة.

تناول المبحث أيضاً دور رؤساء القبائل بعد اجتماعهم في منطقة أم قيس في تأليف حكومات محلية في عجلون والسلط والكرك لإدارة شؤونهم، وتطرق المحور إلى أبرز المطالب الوطنية التي كانت تنادي بها القبائل الأردنية في صراعها مع البريطانيين، وتناولنا قانون محاكم العشائر، أما المحور الثاني فتناول دور القبائل البدوية في المجالس التشريعية والنيابية والمؤسسة العسكرية منذ

أساسيا في تخلف منطقة شرق الأردن، وحين نشبت الحرب العالمية الأولى 1914 ودخلتها الدولة العثمانية إلى جانب دول الوسط في 29 تشرين الأول 1914، زادت الحالة سوءا في شرق الأردن بسبب الحصار الذي فرضه الحلفاء على السواحل العربية فضلا عن معاناة السكان بسبب السياسة العثمانية عسكريا وإداريا واقتصاديا.⁽⁴⁾

إزاء هذا الوضع تحمل الشريف الحسين بن علي شريف مكة المكرمة مسؤوليته القومية وأعلن الثورة العربية الكبرى في 10 حزيران عام 1916 م، حينما أطلق الرصاصة الأولى من شرفة داره بمكة المكرمة إيذانا ببدء العمليات العسكرية ضد القوات العثمانية، وتولى هو وأنجاله الأربعة، الأمراء علي، عبد الله، فيصل، زيد، قيادة قوات الثورة العربية الكبرى في ميادين القتال.⁽⁵⁾

كانت منطقة شرق الأردن مسرحا لعمليات قوات الثورة العربية الكبرى، ونظرا لأهمية المنطقة فقد كان الأمير فيصل بن الحسين يطلب من قادة العشائر والقبائل البدوية الأردنية أن يساندوا الثورة وفي 5 نيسان 1917 أعلن عدد من شيوخ عشائر الرولة والحويطات وعنزة وبني صخر مساندتهم للثورة وانضمامهم للجيش الشمالي الذي سمي بهذا الاسم تمييزا له عن الجيوش التي بقيت حول المدينة المنورة ودليلا على المهمة التي سيقوم بتأديتها شمالا في سوريا الطبيعية، وحدث أول اتصال فعلي بين جيش الثورة العربية والقبائل البدوية الأردنية عندما حررت قوات الثورة العربية بقيادة الأمير فيصل العقبة يوم 16 تموز 1917 وعلى أثر ذلك طلب الأمير فيصل من أهالي شرق الأردن والقبائل البدوية الاشتراك بالثورة وتأييد نضالها الديني والقومي.⁽⁶⁾

أما الفئة الثانية وهم القبائل البدوية وهم معظم سكانها، وهؤلاء يقيمون في بيوت الشعر ولا يستقرون في مكان واحد وتميزوا بالتنقل بحثاً عن الماء والطعام الذي يوفر احتياجاتهم الأساسية، وكانوا يعيشون بصورة رئيسية من تربية الإبل والماشية والخيول، وتأتي الحبوب في الدرجة الثانية من ناحية الثروة الطبيعية، وكانت الدواب الوسيلة الوحيدة للنقل، أما المجتمع فقد كان بصورة عامة بدوياً زراعياً، تنبع قيمه وتقاليده من طبيعة الحياة القبلية السائدة، فلا توجد مدارس حديثة ولا طرق مواصلات، ولا أطباء، ولا بريد ولا صحف، وكان الحكم في أيدي زعماء القبائل القوية⁽²⁾.

كانت أفراد القبائل البدوية تعيش حياة بسيطة، وهم بطبيعتهم غيورون على استقلالهم الشخصي، ويكرهون أي انتقاص لحريتهم، وولائهم للعائلة ثم للعشيرة والقبيلة، ويطيعون شيخ القبيلة في كل الأمور، وهم محاربين أشداء، لذلك يعتمدون على الغزو للقبائل الأخرى للكسب، ولا يقبلون بأي حكم سوى حكم العشيرة أو القبيلة، ولا يحكمهم أي قانون سوى قانون العادات والتقاليد البدوية العربية الأصيلة⁽³⁾

كانت منطقة شرق الأردن حتى عام 1916 تشكل جزءا من الدولة العثمانية، ولم تعمل الإدارة العثمانية على تطوير الأوضاع فيها فضلا عن الضرائب القاسية والتجنيد الإلزامي وأعمال السخرة وسوء الإدارة مما أدى إلى تصاعد السخط والاستياء بين أبناء القبائل الأردنية على الحكم العثماني وأدى إلى تصاعد الوعي الوطني وانتشاره، وتجسد ذلك بانقراض الشوبك 1905 وثورته الكرك 1910 واللتن عبرتا رغم إخمادهما بالقوة العسكرية عن رفض الاحتلال العثماني باعتباره عاملا

ولبنان للانتداب الفرنسي ، وفي ظل تلك التطورات وبعد أن احتلت فرنسا لبنان أرسلت القوات الفرنسية بقيادة الجنرال غورو لاحتلال دمشق ونجحت القوات الفرنسية في إسقاط الحكومة العربية في دمشق وإخراج الأمير فيصل بن الحسين على أثر معركة ميسلون يوم 24 تموز 1920.⁽¹⁰⁾

وبالرغم من ذلك كله فقد ساهمت العشائر والقبائل البدوية في الحركة الوطنية في شرق الأردن وفي تقديم الاحتجاجات ضد سياسة بريطانيا وفرنسا في منطقة المشرق العربي ، فقد تقدم نواف الفايز زعيم بني صخر احتجاجاً خطياً باسم ثلاثين ألفاً من عشيرته إلى ضابط الارتباط البريطاني في السلط احتج فيه على الاتفاق الذي تم بين بريطانيا وفرنسا القاضي بتجزئة البلاد العربية ورفض الهجرة اليهودية ، وأيضا قدم رؤساء عشائر وقبائل ومشايخ أهالي قضاء الطفيلة احتجاجاً جاء فيه: ((يوجد تحت قيادتنا خمسة آلاف مقاتل من الذين مارسوا الحروب واشتهروا بها لقاء غاية الاستقلال المنشود ، نحتج بكل قوانا على ما شاع عن الاتفاق المؤقت القاضي بتجزئة سوريا))، وتصاعدت الاحتجاجات في شرق الأردن ضد السياسة الاستعمارية البريطانية حتى أن الأهالي رأوا ضرورة أن يحمل أي احتجاج توقيع العديد من شيوخ قبائل شرق الأردن لأنه يعطي معنى وقوة أكبر وأشد.⁽¹¹⁾

وقبل معركة ميسلون حمل أبناء القبائل البدوية وأهالي عجلون السلاح احتجاجاً على السياسة البريطانية في فلسطين وقاموا بالهجوم على المستوطنات اليهودية ومراكز الحراسة البريطانية في شمال فلسطين ، الأمر الذي دفع القوات البريطانية إلى إرسال طائراتها لتقصف الثوار المهاجمين بالقبائل فاضطر الثوار إلى التراجع والعودة إلى قراهم

وبذلك ناصرت العديد من عشائر وقبائل شرق الأردن جيش الأمير فيصل والذي تمكن من تحرير ودخول مدينة عمان يوم 28 أيلول 1918 ومن ثم دمشق يوم 3 تشرين الأول 1918 ، وكان أهالي وعشائر قبائل شرق الأردن قد ساهموا مساهمة فعالة في جيش الثورة العربية الكبرى وفي العمليات العسكرية التي جرت في شرق الأردن وكذلك العمليات التي جرت في سوريا⁽⁷⁾

دور القبائل الأردنية في دعم حكومة الأمير فيصل في شرق الأردن

بعد قيام الحكومة والإدارة العربية العسكرية في دمشق برئاسة الأمير فيصل أثر انسحاب العثمانيين منذ شهر تشرين الأول 1918 حتى شهر تموز 1920 أصبحت منطقة شرق الأردن جزءاً منها⁽⁸⁾، وقد عمل الأمير فيصل على تمييز منطقة نفوذه بتقسيم سوريا إدارياً إلى ثمانية ألوية، ثلاثة ألوية منها ألفت المنطقة الواقعة شرق نهر الأردن ، وكانت تتألف من لواء الكرك (الكرك، الطفيلة، معان، العقبة) ، ولواء البلقاء (السلط، زيزياء، عمان، مادبا) ، ولواء حوران (درعا، أزرع، المسمية، بصرى، عجلون، جرش)، ويرأس كل لواء حاكم عسكري عام باسم مدير الداخلية ، وأقام الأمير فيصل مجلساً للعشائر والقبائل البدوية يعمل على تسوية أمورها حسب تقاليد المتعارف عليها ، وأعاد تنظيم الجيش العربي.⁽⁹⁾

وبعد تقسيم اتفاقية سايكس بيكو يوم 16 أيار عام 1916 لبلاد المشرق العربي وصدور قرارات مؤتمر سان ريمو يوم 25 نيسان عام 1920 خضعت المنطقة الواقعة جنوب نهر اليرموك وشرق نهر الأردن وفلسطين والعراق للانتداب البريطاني، وخضعت سوريا

لان الدعوة وصلت متأخرة إليهم، ولم يحضر شيوخ منطقة اربد وعجلون بسبب الخصومات بينهم وبين عشائر البلقاء، وأعلن صموئيل أن شرق الأردن أصبحت تحت الانتداب البريطاني، وأن الفرنسيين لا شأن لهم بها، وأن شرق الأردن لن تضم إلى فلسطين، وستقوم فيها إدارة مستقلة، ولتحقيق ذلك فقد شجع صموئيل على إقامة حكومات محلية في شرق الأردن ووعد بمساعدتها ويمثل الحكومة البريطانية في كل منها معتمد بريطاني، وبعد أن أنهى صموئيل زيارته للسلط عاد إلى فلسطين وأبقى عددا من الضباط السياسيين البريطانيين من الذين يجيدون التحدث باللغة العربية وهم (فردريك بيك Frederick Peake ، وكامب I.N. Camp ، سمر ست Somerset ، برنتون Beunton ، الك كيركبرايد Alec Kirkbride ، مونكتون Monckton) ليقوموا بمهمة تشجيع تأسيس الحكومات المحلية في شرق الأردن وإعطاء المشورة والمساعدة لها في تشكيل الهيئات البلدية وإقامة إدارة مستقلة في شرق الأردن لحفظ الأمن وجباية الضرائب ومنع إدخال الأسلحة إلى فلسطين. (14)

وفي يوم 2 أيلول 1920 اجتمع وفد من زعماء الشمال (عجلون واربد) مع الميجر (سمر ست) Somerset الذي ناب عن المندوب السامي البريطاني في فلسطين (هربرت صموئيل) Herbert Samuel في قرية أم قيس ، وقدم زعماء القبائل البدوية نيابة عن الأهالي مذكرة تضمنت أهم مطالبهم، وعرفت بمذكرة الأهالي والإجابة الخطية البريطانية عنها بـ "معاهدة أم قيس" ، ولم تعترف بها السلطات البريطانية، وكانت المطالب التالية: (15)

تشكيل حكومة وطنية عربية مستقلة في شرق الأردن برئاسة أمير عربي، وضم لواء حوران

بعد أن استشهد عشرة منهم من بينهم الشيخ كايد الفايز زعيم ناحية الكفارات، وقامت الطائرات البريطانية بعملية قصف لتجمعات الأهالي في قرية أم قيس شمال الأردن. (12) وكذلك شكلت العشائر والقبائل البدوية الأردنية قوة بزعامة سلطان بن عدوان وقوة من الشراكسة تقدر ب (300) شخص بزعامة ميرزا باشا وسعيد المفتي لمساندة الأمير فيصل في معركة ميسلون ضد الفرنسيين. (13)

دور القبائل الأردنية في تشكيل الحكومات المحلية في شرق الأردن

إن الفراغ الإداري والسياسي وعدم استقرار الأوضاع في منطقة شرق الأردن واحتجاجات القبائل الأردنية دفع بريطانيا إلى سرعة الرد في مستقبل شرق الأردن لاسيما بعد أن أعلن الشريف الحسين بن علي أن شرق الأردن يتبع الحجاز وليس فيصلاً أو البريطانيين ، لذا وضعت بريطانيا خطة لممارسة السيطرة في شرق الأردن من خلال قيام حكومات محلية تعمل تحت أمرة ضباط سياسيين بريطانيين لتفتت القوى الاجتماعية والقبائل البدوية في البلاد والحيولة دون تعرض نفوذها إلى معارضة قوية، ففي يوم 21 آب 1920 التقى المندوب السامي البريطاني في فلسطين (هربرت صموئيل) Herbert Samuel بشيوخ القبائل الأردنية في شرق الأردن في ساحة كنيسة الكاثوليك بالسلط ، وحضر اللقاء عدد كبير من وجهاء وأعيان شرق الأردن من الطفيلة والكرك والعقبة جنوباً إلى جرش شمالاً بلغ حوالي (600) شخص بينهم الشيخ رفيفان المجالي والشيخ سلطان العدوان والشيخ حمد الجازي والشيخ العدوان والحويطات و شيوخ بني حسن وبني حميدة ، ولم يحضر شيوخ بني صخر الاجتماع

١. حكومة دير يوسف برئاسة كليب الشريدة.
٢. حكومة عجلون برئاسة راشد الخزاعي .
٣. حكومة الوسطية برئاسة ناجي العزام .
٤. حكومة الرمثا برئاسة ناصر الفواز الزعبي.
٥. حكومة جرش برئاسة محمد علي المغربي .

- حكومة البلقاء(السلط وعمان ومادبا) برئاسة مظهر أرسلان .
- حكومة الكرك برئاسة ريفان المجالي

وكانت هذه الحكومات عاجزة عن مواجهة المشكلات العامة، فلم تتمكن من فرض سيطرتها على القبائل البدوية المجاورة، ولم تستطع منع الغزوات والحروب بين العشائر المختلفة، فسادت الفوضى ، وازدادت حوادث الاعتداء على المناطق السورية المجاورة لحدود منطقة شرق الأردن، واستمرت هذه الحكومات تمارس أعمالها حتى 11 نيسان 1921. (17)

- دور القبائل الأردنية في دعم الأمير عبد الله وتشكيل الإدارة في إمارة شرق الأردن بناءً على الدعوات التي تلقّاها الشريف حسين بن علي ملك الحجاز من أعيان ووجهاء وشيوخ وقبائل منطقة شرق الأردن وكذلك من قبل أعضاء حزب الاستقلال العربي السوري(18) الذين لجئوا إلى المنطقة بعد خروج فيصل بن الحسين من سوريا لإمدادهم ببعض القوات وإرسال احد أبنائه إلى منطقة شرق الأردن لترزعم حركة المقاومة لتحرير سوريا من الاحتلال الفرنسي، وقرر إرسال ابنه الأمير عبد الله(19) إلى شرق الأردن والذي وصل معان يوم 21 تشرين الثاني 1920، واستقبله أهلها وشيوخ القبائل المحيطة بها بزعامه شيخ مشايخ عشيرة الحويطات عودة أبو تايه بحماسة شديدة معلنين تأييدهم والتفافهم

والقنيطرة إلى هذه الحكومة لأنها تضم عشائر وقبائل أردنية.

أن يكون لها مجلس عام ومهمته سن القوانين وإدارة الشؤون الداخلية وتنظيم الميزانية.

أن يكون للحكومة جيش وطني .

● أن تكون الحكومة منفصلة عن حكومة فلسطين.

● منع الهجرة اليهودية إليها منعاً باتاً ومنع بيع الأراضي لليهود.

● الحكومة الوطنية وحدها صاحبة الحق في إبقاء السلاح مع الأهالي أو تجريدهم منها.

● العفو عن المجرمين السياسيين ، وعدم تسليم أي مجرم سياسي يلتجئ إليها.

● حرية التجارة مع المناطق المجاورة وإعطاء البلاد حقها من واردات الجمارك في سوريا.

● تتولى الحكومة الوطنية الأردنية إدارة سكة حديد الحجاز كونها وقفاً إسلامياً.

● يكون شعار هذه الحكومة العلم السوري ذا النجمة.

● تقديم بريطانيا السلاح والعتاد والأدوات الفنية.

● أن يكون انتداب بريطانيا على عموم سوريا تأميناً للوحدة.

● الحد الغربي للمنطقة هو نهر الأردن.

● اعتماد أشخاص محددین لتمثيل الحكومة في الخارج.

● تكون المراجعات مع المندوب السامي البريطاني باعتباره نائباً لملك بريطانيا.

تعهد بريطانيا صد أي اعتداء من فرنسا على حدود شرق الأردن.

وعلى اثر لقاء السلط ومعهادة ام قيس تشكلت الحكومات المحلية التالية : (16)

● حكومة اربد برئاسة علي خلقي الشرايري والتي انشقت عنها خمس حكومات هي :-

تمكن الأمير عبد الله من بسط سيطرته على كل منطقة شرق الأردن بأكملها وفي هذا الصدد يقول: (كانت تصدر الأوامر عني في عمان وكان الناس في فترة لا يزور أحداً أحداً ، فاللقاء للقاء وعجلون ولواءها لعجلون وأهله، والكرك والطفيلة كذلك ، فجمعنا كل هذه النواحي ووحدناها وزال الخلاف بينها⁽²³⁾ .

وقد وصل الأمير عبد الله بلاغ من والده الشريف حسين بن علي شريف مكة المكرمة ومملك الحجاز يقول له: (بأن وزير المستعمرات البريطاني ونستون تشرشل Winston Churchill⁽²⁴⁾ سوف يحضر إلى منطقة المشرق العربي، وسيزور القدس وقد يطلب مقابله)، وصل تشرشل إلى القاهرة لدراسة الأوضاع البريطانية في المنطقة العربية ولاسيما بعد ثورة عام 1920 في العراق⁽²⁵⁾ ، ودعا المندوبين الساميين البريطانيين في المنطقة إلى حضور مؤتمر القاهرة والذي استمر للأيام 12-24 آذار 1921 ، وبعث الأمير عبد الله بن الحسين إلى مؤتمر القاهرة سكرتيره عوني عبد الهادي⁽²⁶⁾ ليظهر حسن نواياه تجاه السياسة البريطانية⁽²⁷⁾ ، وأقر المؤتمر خطط بريطانيا الإستراتيجية الجديدة، وهي أن يتولى الأمير فيصل عرش العراق تعويضاً عن حكم سوريا، وان يتولى الأمير عبد الله السيطرة على منطقة شرق الأردن، وغادر تشرشل والمندوب السامي البريطاني في فلسطين (هربرت صموئيل) Herbert Samuel متوجهين إلى القدس، ودعا صموئيل الأمير عبد الله رسمياً لزيارة القدس للتفاوض مع وزير المستعمرات البريطاني⁽²⁸⁾ .

وفي القدس استمرت المباحثات بين الأمير عبد الله والسير (ونستون تشرشل) لمدة يومين متتاليين 28 و 29 آذار 1921 ، وضم

حول رايته، واعتبر وصوله بداية تأسيس إمارة شرق الأردن، ويذكر الملك عبد الله في مذكراته انه كان من المستقبلين له في معان (الأمير غالب الشعلان، عبد القادر الجندي، محمد علي العجلوني ، خلف بك التل، أحمد التل)⁽²⁰⁾

وعند وصول الأمير عبد الله إلى مدينة معان أذاع منشوراً دعا فيه أهالي منطقة شرق الأردن إلى الالتفاف حوله ولكن هذا النداء واجه ردود فعل ضعيفة مما اضطر الأمير عبد الله إلى إرسال مندوبين عنه للتفاوض مع أهالي شرق الأردن لمساندته، كما واجه صعوبة أخرى في عدم تقبل فكرة دخوله إلى المنطقة من قبل رؤساء الحكومات المحلية⁽²¹⁾ .

سافر الأمير عبد الله إلى عمان بالقطار ووصلها يوم الأربعاء 2 آذار 1921 ماركا الشمالية بعمان، فاستقبله رئيس بلدية عمان سعيد خير والمستر كيركبرايد ممثل بريطانيا في عمان وجموع من القبائل والعشائر الأردنية التالية: ⁽²²⁾

- عشائر بدو الجنوب وشيوخها حمد بن جازي وعودة أبو تايه .
- عشائر بدو الوسط وشيوخها ميثقال الفايز ومشهور الفايز وحديثة الخريشة .
- عشائر الكرك وشيوخها حسين الطراونة وعطوي المجالي .
- عشائر الشركس وأهل ناعور وغيرهم .
- عشائر معان ووادي موسى .

وفي اليوم التالي ألقى الأمير عبد الله بهم خطاباً جاء فيها: (لن يضيرنا أن نموت في سبيل شرف الوطن والأمة، فأنا لا أريد منكم إلا السمع والطاعة، وما جاء بي إلى هنا إلا حميتي وما تحمله والدي من العبء الثقيل ، ولو كان لي سبعون نفساً وبذلتها في سبيل الأمة ، لما عددت نفسي أني فعلت شيئاً)، وبعد أيام قليلة

وتشريعية وقضائية بحكم الخبرات والتجارب التي اكتسبها، وإدراكه لأهمية قيامها وضرورة إصدار قانون أساسي وقيام سلطة تشريعية أسوة بما هو معمول به في الدول المتقدمة الأخرى لذلك ساعدت الخبرات على وضوح الرؤيا التشريعية وأهمية وجودها لدى الأمير عبد الله، والعمل لرسم الطريق الصحيح لإقامة حياة نيابية في الأردن. (32)

لم تكن مهمة الأمير عبد الله في تنظيم وإدارة شرق الأردن مهمة سهلة ، وكان من الصعب خلال وقت قصير تحقيق ما يأتي: (33)

- إلغاء الحكومات المحلية التي كانت قائمة قبل وصول الأمير عبد الله إلى منطقة شرق الأردن.
- تنظيم سلطة مركزية في عمان بصفتها عاصمة الإمارة الجديدة.
- إقامة الأمن والنظام في أراضي شرق الأردن.
- إقناع مختلف فئات الشعب بدفع الضرائب.
- إيقاف الغارات الوهابية على البلاد.
- الحد من نشاط الوطنيين السوريين ضد القوات الفرنسية في سوريا.
- بدأ الأمير عبد الله بن الحسين العمل على تنفيذ المبادئ التي تم الاتفاق عليها في مؤتمر القدس وممارسة سلطاته التنفيذية كافة ولكنه رأى أن المصلحة العامة تقضي بأن يستعين بأهل الخبرة والرأي، ولهذا صدرت الإرادة يوم 11 نيسان 1921 بتشكيل أول حكومة أردنية برئاسة رشيد طليح، وأطلق عليه اسم الكاتب الإداري، وعلى مجلس الوزراء (مجلس المشاورين) وضمت الحكومة: (34)

- الأمير شاعر بن زيد (35) نائب العشائر
- أحمد بك مريود معاون نائب العشائر.
- أمين التميمي مشاور الداخلية .

الوفد البريطاني هربرت صموئيل والسكرتير العام لفلسطين (سير وندهام ديدس) Sir Wyndham Deeds و(الكولونيل لورنس) Lawrence، أما الوفد العربي الأردني فضم الأمير عبد الله، وعوني عبد الهادي، ورشيد طليح (29)، وأحمد مريود، وغالب الشعلان، وأمين التميمي ومظهر رسلان وتمخضت على النتائج الآتية (30):

- تأسيس حكومة وطنية في شرق الأردن.
- يرأس الأمير عبد الله بن الحسين هذه الحكومة.
- تكون هذه الحكومة مستقلة إداريا.
- تقدم بريطانيا مساعدات مالية للأنفاق على الأمن.
- يتعهد الأمير بالمحافظة على حدود فلسطين وسوريا من كل اعتداء.
- يحق لبريطانيا إنشاء قاعدتين جويتين للطيران في عمان والزرقاء.
- تتوسط بريطانيا لتحسين العلاقات بين الأمير عبد الله والسلطة الفرنسية في سوريا.
- مدة هذا الاتفاق ستة أشهر قابلة للتمديد .

عاد الأمير عبد الله إلى عمان يوم 30 آذار 1921 لوضع الخطط الكفيلة بتنظيم منطقة شرق الأردن وتوحيد أقسامها المختلفة تحت إدارة مدنية واحدة وتوطيد الأمن وبعث روح الطمأنينة والاستقرار فيها (31)، وهذا يتحقق من خلال تأليف أول حكومة أردنية وأن يختار الشعب ممثلين ينطقون باسمه في مجلس تشريعي، إذ كان الأمير عبد الله يؤمن بأهمية دولة المؤسسات السياسية من تنفيذية

لا يوجد لهم قري وإنما مضارب (بيوت الشعر) والتي بلغت (20,5900) مضرباً (37).

أما عشائر البدو كما وردت في التقرير: عشائر بني صخر، عشائر بني حسن، عشائر بني حميدة، عشائر عباد، العدوان، عشيرة ابو الغنم وتوابعها، الأديات، الغزاوية، البلاونة، صخور الغور، الدعجة، عجارمة، عشائر الكرك الشراقا، عشائر الكرك الغربا، عشائر الطفيلة (38).

وفي يوم 25 أيار 1923 تم إعلان استقلال شرق الأردن في حفل رسمي في عمان حضره رجال الحكومة ووفود من فلسطين، وقد فوضت الحكومة البريطانية المندوب السامي البريطاني في فلسطين (هربرت صموئيل) Herbert Samuel والذي حضر الحفل بأن يدلي ببيان رسمي جاء فيه: ((تعترف حكومة جلالة الملك بوجود حكومة مستقلة في شرق الأردن برئاسة صاحب السمو الأمير عبد الله بشرط أن توافق عصبة الأمم على ذلك وان تكون حكومة إمارة شرق الأردن دستورية تمكن الحكومة البريطانية من القيام بتعهداتها الدولية فيما يتعلق بهذه البلاد وذلك بواسطة اتفاق يعقد بين الحكومتين)). (39)

• قانون محاكم العشائر

اهتم الأمير عبد الله اهتماماً بالغاً بالقبائل البدوية، وذلك بسبب أن للقبائل البدوية دوراً أساسياً ومهماً في تأسيس إمارة شرق الأردن منذ استقبالهم الأمير عبد الله في معان، ولذلك أبدت الحكومة الأردنية والأمير عبد الله تولى اهتماماً بتحسين أوضاع القبائل البدوية من خلال تقديم المساعدات الاقتصادية والمادية لهم لأجل تحويلهم من قبائل بدوية رحالة إلى قبائل بدوية مستقرة من خلال البدء بتوزيع الأراضي الزراعية لهم ودعمهم بمبالغ مالية،

- مظهر بك أرسلان مشاور العدلية والصحة والمعارف.
- علي خلقي الشرايري مشاور الأمن والانضباط.
- حسن بك الحكيم مشاور المالية.
- الشيخ محمد الخضر الشنقيطي بمنصب قاضي القضاة.
- واصدر مجلس المشاورين يوم 27 نيسان 1921 قانونين يبين أعمال أعضائه، ويجعل رئيسه (الكاتب الإداري) مسؤولاً أمام الأمير، ومرجعاً للمشاورين جميعاً، والثاني في تسع مواد خلاصتها: تتألف مقاطعة شرق الأردن من ثلاثة ألوية (متصرفيات) الأولى السلط، والثانية الكرك، والثالثة إربد، ويكون للمتصرفين ما للولاية من السلطة (36)

وقد جرى أول إحصاء رسمي لتعداد السكان في شرق الأردن من خلال التقرير رقم (169) والذي قدمته نيابة العشائر في شرق الأردن إلى الأمير شاكر بن زيد بتاريخ 23 آب 1922، وتضمن أرقام تقديرية، حيث بلغ عدد السكان (275,380) ألف نسمة موزعين كالتالي:-

- لواء البلقاء وبلغ تقدير عدد سكانها (39,600) ألف نسمة، وأما عدد قراها فكانت خمسة عشر قرية.
- لواء الكرك وبلغ تقدير عدد سكانها (13,500) ألف نسمة، وأما عدد قراها فكانت ثمانية قرية.
- لواء عجلون وبلغ تقدير عدد سكانها بلغ (69,330) ألف نسمة، وأما عدد قراها فكانت مائة وواحد قرية قرية.
- لواء معان وبلغ تقدير عدد سكانها بلغ (50,000) ألف نسمة.
- العشائر البدوية وبلغ تقدير عدد سكانها (102,950) ألف نسمة وهؤلاء

المحاكم النظامية، وفي عام 1927 أصدرت حكومة الإمارة قانوناً إضافياً وملحقاً لقانون العشائر والقبائل الأردنية، تضمن القانون إصلاحات واسعة لغرض حل النزاعات والخلافات الداخلية بين القبائل الأردنية.⁽⁴¹⁾ وفي عام 1929 صدر قانون الأشراف على البدو، والذي نص على تأليف لجنة ثلاثية برئاسة الأمير شاعر بن زيد وعضوية قائد الجيش العربي، وشخص ثالث يختاره الأمير شاعر من شيوخ العشائر، وبعد وفاة الأمير شاعر عام 1934 ترأس الأمير نايف، النجل الثالث للأمير عبد الله محكمة الاستئناف العشائرية واشترك في عضوية لجنة الأشراف على البدو وشيوخ بارزون ذوو معرفة واسعة بالقضاء البدوي، وبتقاليد البدو وأعرافهم، ومنهم: (عطوي المجالي، وحديثة الخريشا، ومثقال الفايز، وعضوب الزبن، وأديب الكايد).⁽⁴²⁾

وكذلك سعت حكومة الإمارة لنشر التعليم بين أبناء القبائل البدوية من أجل القضاء على الأمية بين أبنائهم وجعلهم يحملون ثقافة علمية من أجل تحويلهم من مجتمع بدائي رعوي إلى مجتمع ثابت زراعي، ومن أجل وضع حد للفتن والاضطرابات بين أبناء القبائل البدوية، ولذلك أعلنت حكومة الإمارة عام 1921 تشكيل مدارس جواله في الصحراء، واستخدمت حكومة الإمارة طريقة الترغيب في التعليم من أجل نشره في البادية الأردنية، وقررت أن تبدأ مع الجنود البدو الذين وعدتهم بالترقية في حالة قدرتهم على التعلم، ولذلك وفرت الحكومة لهم معلمين ونجحت في تأسيس مدرستين ثابتتين خلال الأعوام 1935-1936⁽⁴³⁾

ومحاولة إحلال السلام بين القبائل البدوية، وردعها عن غزو بعضها بعضاً، وصد الغزوات القادمة من وراء الحدود، والحيلولة دون قيام القبائل الأردنية بغزو القبائل التي تقيم وراء الحدود، لذا بدأت حكومة الإمارة تعمل في تثبيت دعائم الأمن في البادية، ومحاولة تحسين أحوال البدو ودمجهم في الحياة الاجتماعية والاقتصادية لعامة الإمارة.⁽⁴⁰⁾

ومن أجل تحقيق هذا الهدف جرى تكليف الأمير شاعر بن زيد بمهام نيابة العشائر في أول حكومة أردنية وذلك يعكس اهتمام الأمير عبد الله بالبدو وبضرورة إحلال الوثام بين قبائلهم، ولكن البريطانيين لم يكونوا راضين عن أعمال نيابة العشائر، ووجهوا إنذاراً بفرض القيود على الإمارة، وتضمن الإنذار شرطاً يقضي بإلغاء نيابة العشائر، وأصدرت سلطات الانتداب البريطاني بأن على البدو أن يخضعوا للقانون المدني المعمول به في المحاكم النظامية، ولكن أمر بريطانيا لم ينفذ، فقد أصدرت الحكومة الأردنية أول قانون لمحاكم العشائر يوم الأول من تشرين الأول 1924، وبموجب القانون تم تأليف محكمة عشائرية في كل مقاطعة (أو قضاء) تتألف من الحاكم الإداري واثنين من شيوخ العشائر، كما نص القانون على إنشاء محكمة عشائر عليا (محكمة الاستئناف العشائرية) في عاصمة الإمارة عمان للنظر في القضايا والشكاوي، وإبداء الرأي في قرارات محاكم المقاطعات، وهي تضم بدورها اثنين من شيوخ العشائر ذوي المعرفة الوثيقة بأعراف البدو والقوانين غير المكتوبة للقضاء البدوي، ولهذه المحكمة الصلاحيات في إصدار القرارات في القضايا المعروضة أمامها وبصورة نهائية، وكانت قرارات المحكمة تخضع لتصديق أمير الإمارة وليس

عصرية، وكانت السلطة العشائرية هي السلطة الوحيدة المعترف بها في تلك المنطقة. (45) كان على النظام أن يعمل على بناء مؤسسات وطنية قادرة على إخضاع الناس للقانون، وبدأ بناء الوزارات والدوائر والمجالس التشريعية والمؤسسة العسكرية وبناء التنظيمات الحزبية لتكون عنصر تقاطع مع البنية الاجتماعية الموجودة وعلى رأسها العشيرة، وقد عملت هذه التيارات المؤسسية على استقطاب النخب الجديدة، وكان الأمير عبد الله يباشر جميع السلطات التنفيذية وكذلك السلطة التشريعية لعدم وجود مجلس تشريعي للمصادقة على مشاريع القوانين وإقرارها. (46)

بعد اعتراف بريطانيا باستقلال الإمارة اتجهت النية إلى استكمال العناصر الدستورية في مؤسسات الإمارة، لذلك صدرت يوم الأول من تموز 1923 إرادة سامية بتأليف لجنة أهلية لتقوم بوضع قانون للانتخابات النيابية (47) برئاسة وكيل العدلية إبراهيم هاشم (48) وعضوية شخصين عن كل مجلس بلدي في الإمارة وهم: (49)

- سعيد خير وشمس الدين سامي عن مقاطعة عمان .
- علي الخلقي وعلي نيازي عن مقاطعة اربد .
- محمد الحسين وسعيد الصليبي عن مقاطعة السلط .
- زعل المجالي وعبد الله العكشة عن مقاطعة الكرك .
- -علي الكايد ومحمد العيطان عن مقاطعة جرش .
- إبراهيم جميعان وإبراهيم الشويحات عن مقاطعة مادبا.

المحور الثاني(دور القبائل البدوية في المجالس التشريعية والنيابية والمؤسسة العسكرية منذ تأسيس الإمارة حتى قيام المملكة الأردنية الهاشمية)

● محاولات تشكيل المجلس النيابي في الإمارة

كان من المنتظر أن تبدأ الحياة النيابية في إمارة شرق الأردن في وقت مبكر لعدة عوامل من أبرزها: (44)

- إدراك الأمير عبد الله معنى الحياة النيابية وأهميتها في إضفاء الشرعية على حكومته.
 - اشتراط الحكومة البريطانية على الأمير عبد الله تشكيل حكومة دستورية للإمارة إذا أراد الحصول على الاعتراف البريطاني بحكومته، وهو الأمر الذي أكده المندوب السامي البريطاني في الخطاب الذي ألقاه في عمان يوم 25 أيار 1923.
 - اشتراط صك الانتداب من خلال مادته (23) على الدول المنتدبة ضرورة العمل على ترقية أنظمة الحكم الذاتي وضمان الحقوق المدنية والدينية في الدول المنتدب عليها لضمان وصولها إلى درجة من الرقي تستطيع معها قيادة نفسها على أن يتم ذلك خلال خمس سنوات من تاريخ الانتداب.
 - اعتاد أهل هذه المنطقة على وجود مثل هذه المؤسسة الهامة والقاعدة الأساسية في الحكم بظل حكوماتهم المحلية، وبالتالي فإن مطالبتهم ستكون صريحة ومستمرة.
- وقد طرأت عدة ظروف غيرت من هذا الاتجاه وأخرت ظهور الحياة النيابية إلى ما بعد عام 1928، إذ لم تكن الأوضاع العامة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية مؤهلة لقيام إمارة

القسم الأهم من الحياة الدستورية
الناضجة)).⁽⁵²⁾

ولكن القانون لم يتم تطبيقه بسبب الضغط
البريطاني ،الذي نجح في إرجاء العمل بقانون
الانتخاب وأهملت لائحة القانون الأساسي رغم
إلحاح الشعب ومطالبته بتأليف المجلس
النيابي⁽⁵³⁾

قوبل التعطيل البريطاني لقانون الانتخاب
ولائحة القانون الأساسي للبلاد بضغط شعبية
مضادة ، اذ تجددت المطالبة الوطنية بتأليف
حكومة دستورية وانتخاب مجلس نيابي ، مما
إضطر الإدارة البريطانية إلى الموافقة على عقد
مؤتمر للنظر في قانون الانتخاب ولائحة
القانون الأساسي⁽⁵⁴⁾

انعقد المؤتمر في تشرين الثاني 1926 وخرج
المؤتمرون بقرارات مهمة أبرزها إصرار المؤتمر
على تشكيل مجلس نيابي كامل الصلاحيات في
الشؤون الإدارية والمالية والمطالبة بطرد
الموظفين البريطانيين من الحكومة وقطع
العلاقة مع بريطانيا والاستغناء عن المعونة
المالية البريطانية ، وكذلك تمسك المؤتمرون
بحق المجلس النيابي المنتظر في مراقبة
الإتفاق البريطاني -الأردني والقانون الأساسي
قبل إقرارهما، ونتيجة لهذه القرارات المضادة
لمصالح بريطانيا فقد طلبت بريطانيا من الأمير
عبد الله حل المؤتمر وإنهاء أعماله، وهكذا
أجهضت مساعي الوطنيين التي استهدفت
قيام حكم وطني دستوري مسؤول أمام مجلس
نيابي منتخب كامل الصلاحيات.⁽⁵⁵⁾

كانت بريطانيا ترى أن المدة غير مناسبة
وقتها لإنشاء مجلس نيابي الذي قد يعرقل
مصالحها الاقتصادية والعسكرية والسياسية
في إمارة شرق الأردن، وبالتالي أن بريطانيا كانت
تريد ضمانات لضمان مصالحها، ولذلك لم

اجتمعت اللجنة يوم 14 تموز 1923 في مبنى
دار البلدية بعمان، واستطاعت بعد عدة
اجتماعات متواصلة أن تنهي العمل الموكل
إليها وإصدار قانون انتخابات متكامل يوم 9
كانون الأول 1923 على أساس التمثيل السياسي
الصحيح ووقعت عليه الحكومة⁽⁵⁰⁾

نشر قانون الانتخابات في الجريدة الرسمية
ملحق رقم (52) لسنة 1923، وبدأت
الحكومة في الاستعداد للانتخابات على ضوء
هذا القانون حتى أن الحكام الإداريين أنجزوا في
حزيران عام 1924 من إعداد قوائم الناخبين
تمهيدا للشروع في إجراء الانتخابات، وكذلك
تألفت لجنة تحضيرية من العلماء والمشرعين
لوضع لائحة القانون الأساسي برئاسة رضا
توفيق وعضوية عوني القضماني وعبد السلام
كمال وعارف العنبتاوي وسامي السراج وعبد
الستار السندروسي ، وأنجزت تلك اللجنة يوم
30 آذار 1924 أعمالها في وضع لائحة القانون
الأساسي مبينة الأسباب الموجبة بعد استشارة
أهل الحل والعقد من علماء وزعماء ومشرعين ،
فجاءت هذه اللائحة للقانون الأساسي متفقة
مع حاجات البلاد ورغبات الشعب وحقوقه
وفيها بيان واضح لوضع إمارة شرق الأردن.⁽⁵¹⁾
وافق الأمير عبد الله على قانون الانتخاب وجاء
في بيان صدر له يوم 31 آذار 1924: ((نحن على
أبواب إصلاح جديد في أوضاع حكومتنا
الداخلية فقد أعلننا عزمنا على جمع المجلس
النيابي ليكون بمثابة مجلس شوري لحكومتنا
الفتية وقد أصدرنا إرادتنا بوضع قانون
الانتخاب موضع التنفيذ ليكون إلى جانب
الحكومة مجلس أهلي تستشيريه في الشؤون
العامة فيتمرن الشعب بذلك على الحياة
الدستورية تدريجيا حتى إذا رسخت أوضاع
نهضتنا القومية في هذه المقاطعة نال الشعب

▪ ضمان بريطانيا السيادة الإقليمية للبلاد .
وبهذه المعاهدة وضعت بريطانيا يدها على الجيش والشؤون المالية ولكنها بالمقابل وافقت على وضع قانون أساسي لإمارة شرق الأردن تنظم بموجبه الحياة النيابية في البلاد على أساس الأخذ بنظام المجلس التشريعي وليس النيابي⁽⁵⁹⁾

● القانون الأساسي لعام 1928
أصدرت حكومة حسن خالد ابو الهدى القانون الأساسي يوم 16 نيسان 1928 واستمد نصوصه من روح المعاهدة من دون أن يكون لأهل شرق الأردن رأي في وضعه وجاء القانون متماشيا مع مصالح وأهداف بريطانيا في المنطقة، إذ كانت الأهداف البريطانية من إصدار هذا القانون ذات طبيعة سياسية تمثلت في إضفاء الصبغة الشرعية على المعاهدة الأردنية - البريطانية ، ومن خلال هذا القانون لم تريد أن تكون هناك مشاركة شعبية فاعلة في إدارة البلاد ولاسيما مع وجود معارضة قوية تطالب بإنهاء الانتداب البريطاني، لكن مع ذلك وافق عليه المجلس التنفيذي وصادق عليه الأمير عبد الله⁽⁶⁰⁾

تألف القانون الأساسي من اثنتين وسبعين مادة موزعة على سبعة فصول أشارت مواده إلى هيئات الحكم الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية ، فقد اختص الفصل الثالث بالتشريع حيث احتوى على ستة عشر مادة ابتداءً من المادة (25) إلى المادة (41)، إذ أنطت المادة (25) السلطة التشريعية بالمجلس التشريعي والأمير، ويتألف المجلس التشريعي من أعضاء منتخبين وأعضاء معينين

تعترف لحد الآن باستقلال الإمارة ولا بالموافقة على قيام مجلس نيابي .

● المعاهدة الأردنية البريطانية
عام 1928 وتأثيرها على الحياة التشريعية
سعت الحكومة البريطانية لتحقيق مصالحها ورعاية تلك المصالح بأقل تكلفة ممكنة لذلك رأت انه من اجل أن يتحقق لها ذلك لابد من الضغط على الإمارة الناشئة حديثا والفقيرة ماديا للحصول على تنازلات لضمان تلك المصالح عن طريق عقد معاهدة بين الطرفين وإنهاء حالة الفراغ الدستوري، ونتيجة للمطالبات المتكررة للجنة الانتدابات الدائمة لعصبة الأمم دخلت بريطانيا في مفاوضات مع حكومة الإمارة من اجل إبرام معاهدة تنظيم العلاقات بينهما⁽⁵⁶⁾ .
جرى توقيع المعاهدة الأردنية - البريطانية يوم 20 شباط 1928 في القدس ووقعها عن الجانب الأردني حسن خالد ابو الهدى رئيس المجلس التنفيذي واللورد (بلومر) Bloomer المندوب السامي البريطاني في فلسطين

عن الجانب البريطاني، ويوم 26 آذار 1928 نشر نص المعاهدة رسميا⁽⁵⁷⁾ إذ نصت المعاهدة على (21) مادة من أبرزها:-⁽⁵⁸⁾
وضع قانون أساسي للبلاد.

▪ تنازل حكومة الانتداب عن السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى الأمير عبد الله
▪ منح الحكومة البريطانية حق الاحتفاظ بقوات مسلحة في شرق الأردن.
▪ تقديم معونة مالية سنوية على شكل هبة من بريطانيا إلى الحكومة الأردنية.

المدد لا يحسب الزمن الذي استغرقتة هذه
التأجيلات⁽⁶¹⁾

● قانون الانتخابات لعام 1928

تطلب المصادقة على المعاهدة الأردنية
— البريطانية والقانون الأساسي للإمارة وجود
سلطة تشريعية، وفعلاً باشر المجلس التنفيذي
برئاسة حسن خالد أبو الهدى إعداد مشروع
قانون انتخابات المجلس التشريعي، وقره يوم
17 حزيران 1928⁽⁶²⁾، وبموجب هذا القانون
:-

● يتألف المجلس التشريعي من ستة عشر
عضواً منتخباً يضاف لهم رئيس المجلس
التنفيذي وأعضاء المجلس التشريعي
ليصبح عدد أعضاء المجلس التشريعي
واحد وعشرون عضواً، وقسمت الإمارة إلى
أربع دوائر انتخابية هي:-

- دائرة البلقاء: تنتخب خمسة أعضاء
مسلمين، اثنين منهم من الشركس وعضواً
سادساً مسيحياً.
- دائرة عجلون: تنتخب ثلاثة أعضاء
مسلمين وعضواً رابعاً مسيحياً.
- دائرة الكرك: تنتخب عضوين مسلمين
وعضواً ثالثاً مسيحياً.
- دائرة معان: تنتخب عضواً مسلماً
واحداً⁽⁶³⁾

● وكذلك أضيفت دائرتان انتخابيتان تنتخب
كل منهما نائباً واحداً، تمثل واحدة منها بدو
الشمال وتمثل الثانية بدو الجنوب يتم
انتخابهما من قبل عشرة مشايخ من بدو
الشمال وعشر مشايخ من بدو الجنوب،
وكل لجنة عضواً واحداً يعينهما الأمير
بمنشور ينشر في الجريدة الرسمية.⁽⁶⁴⁾

● تجري طريقة الانتخاب على مرحلتين في
الأولى منها يجري انتخاب المنتخبين

كرئيس الوزراء والوزراء (أعضاء المجلس
التنفيذي)

بحكم وظائفهم على أن يتم انتخاب الأشخاص
المنصوص على انتخابهم بموجب قانون
الانتخاب الذي يجب أن يراعى فيه التمثيل
العادل للأقليات وعدد هؤلاء ستة عشر عضواً،
(6) عن مقاطعة البلقاء منهم خمسة مسلمون
بينهم شركسيان والسادس مسيحي، و(4)
أعضاء عن مقاطعة عجلون ثلاثة مسلمون
وواحد مسيحي، وعضو مسلم عن مقاطعة
معان، وثلاثة أعضاء عن مقاطعة الكرك
عضوان مسلمان وعضو مسيحي، وعضوان
لتمثيل بدو الشمال والجنوب، ومدة المجلس
ثلاث سنوات ويجوز تمديده لخمس سنوات
بقانون خاص أو قانون مؤقت على أن يقتصر
ذلك التمديد على المجلس التشريعي الموجود
عند سن القانون الخاص أو القانون المؤقت
ويفتح المجلس التشريعي من قبل الأمير، أو
من قبل رئيس الوزراء المرخص بإلقاء خطاب
العرش، وللأمير حق إصدار الأوامر بإجراء
الانتخابات للمجلس التشريعي ودعوة المجلس
للاجتماع ويفتتحه ويفضه ويحله وفقاً لأحكام
القانون، وللمجلس ثلاث دورات عادية تنعقد
الدورة الواحدة في كل سنة في الأول من تشرين
الثاني، وإذا كان ذلك اليوم عطلة رسمية ففي
أول يوم يليه لا يكون عطلة رسمية، ومدة
الدورة ثلاثة أشهر، إلا إذا حل الأمير المجلس
قبل انقضاء المدة، ويجوز تمديد مدة الدورة
مدة أخرى من قبل الأمير مدة لا تزيد على ثلاثة
أشهر لانجاز أشغال مستعجلة، وللمجلس أن
يؤجل جلساته إذا طلب الأمير ذلك لأكثر من
ثلاث مرات في كل دورة إلى مدد لا يتجاوز
مجموعها كلها الشهر والنصف، وعند حساب

ولذلك اشترطت المعارضة الوطنية للدخول في الانتخابات ما يلي: (67)

- فصل السلطة التنفيذية عن السلطة التشريعية في دعوة المجلس التشريعي.
- تبديل حكومة حسن خالد أبو الهدى التي جازفت بحقوق البلاد لكونها لم تنل ثقة الشعب.
- تعديل قانون الانتخاب بشكل يلاءم حق التمثيل الصحيح القانوني .

وكانت إمارة شرق الأردن قد عمتهت موجة من السخط والتذمر والاضطراب والاحتجاجات، وقدمت العرائض للأمير عبد الله والحكومة والى المعتمد البريطاني وعصبة الأمم ، ولم يكتف المواطنون بذلك، فقد دعا زعمائهم والمثقفين إلى عقد المؤتمر الوطني الأول في عمان برئاسة الشيخ (حسين الطراونة) شيخ قبيلة الطراونة يوم 25 تموز 1928، وحضره (150) شخصية تمثل شيوخ الأردن، وتم إعلان (الميثاق الوطني) وهو أول وثيقة سياسية وطنية ذات برنامج محدد ليشكل علامة سياسية فارقة في تاريخ النضال الوطني الأردني (68) وجاء فيه:-

- ضرورة تشكيل حكومة دستورية مستقلة برئاسة الأمير عبد الله .
- معارضة كل انتخاب للنيابة العامة يقع في شرق الأردن على غير قواعد التمثيل الصحيح، وعلى أساس عدم مسؤولية الحكومة أمام المجلس النيابي لا يعد انتخاباً ممثلاً لإرادة الأمة وسيادتها القومية ضمن القواعد الدستورية، بل يعد انتخاباً لا قيمة تمثيله صحيحة له.
- عدم اعتراف شرق الأردن بكل قرض مالي وقع قبل تشكيل المجلس النيابي .
- اعتبار كل تشريع استثنائي لا يقوم على أساس العدالة، أو المنفعة العامة،

الثانويين ثم يقوم هؤلاء في المرحلة الثانية بانتخاب أعضاء المجلس التشريعي .

- مدة المجلس التشريعي ثلاث سنوات .
- رئيس المجلس التنفيذي هو رئيس المجلس التشريعي ولا يحق له الإدلاء بصوته إلا في حالة تعادل الأصوات داخل المجلس.
- عمر الناخب في هذا القانون ثمانية عشر سنة . (65)

أثار نشر قانون الانتخابات سخط الشعب ودفع القوى الوطنية إلى استنكار القانون ومعارضته وحث المواطنين على مقاطعة التسجيل والانتخاب ، وكانت الاعتراضات على قانون الانتخاب تتمثل في النقاط الآتية : (66)

- لم ينص على تقسيم الدوائر الانتخابية بنسبة النفوس، ولم يجعل لحق التمثيل نصاباً قانونياً سواء بالنسبة للتسجيل أم الانتخاب.
- قسم البلاد إلى دوائر انتخابية اسما وتعييناً فعلا وحصراً عدد أعضاء المجلس بمقدار معين مقطوع على نسبة غير صحيحة.
- عدت أنظمة هذا القانون الترشيح من قبل مسجلين اثنين كافياً لإخراج منتخب ثانوي، واعتبرت ترشيح العضو من قبل خمسة منتخبين ثانويين كافياً لإخراج ذلك العضو مندوباً عن الأمة في المجلس التشريعي بمعنى أن عشرة ناخبين أوليين يمكنهم أن يخرجوا عضواً يمثل البلاد كلها.
- يشترك في عضوية المجلس رجال الحكومة الذين يزيد عددهم على ربع عدد الأعضاء المنتخبين .
- اشترط لبقاء المجلس تصديقه على مشروع المعاهدة .

وقعت على أول حكومة في شرق الأردن أعباء ومسؤوليات الأمن والاستقرار الداخلي، ولتحقيق تلك المهمة على أفضل وجه ، أصبح من الضروري إنشاء جيش في البلاد ، وتشكل الجيش من الكتيبة التي رافقت الأمير عبد الله إلى معان وكانت لا تتعدى (250) جندياً ، وتعود في تشكيلها إلى جيش الثورة العربية الكبرى ، وعهد الأمير عبد الله إلى الرئيس عبد القادر الجندي أن يتولى هذه المهمة، وبعد انتقال الأمير عبد الله إلى عمان انتقلت معه وساهم معه من الضباط العرب محمد علي العجلوني وفؤاد سليم، وفي عمان كانت وحدة عسكرية أنشأها البريطانيون ولم يزد أفرادها على مائة جندي ، وكان البريطانيون ينفقون عليها مباشرة ، وعرفت باسم ((القوة السيارة)) ، وقد ارتفع عدد أفرادها إلى (750) جندياً كان من بينهم متطوعون من فلسطين ، واستلم رئاسة الأركان فؤاد سليم (71).

تضمنت المعاهدة الاردنية - البريطانية لعام 1928 حق بريطانيا الاحتفاظ بقوات عسكرية في شرق الاردن ، وبموجب المعاهدة أصدرت حكومة الانتداب البريطاني في فلسطين في يوم 24 اذار 1926 قانون قوة الحدود على أن ينفذ ذلك الأمر في كل من فلسطين والأردن وبتفويض من المندوب السامي في القدس ، فانضم الى هذه القوة عدد من الأردنيين ، ولكن الأمير عبد الله استهجن تشكيل هذه القوة ولم يؤيدها لمخالفتها للمعاهدة ، وكانت مهمة هذه القوة مراقبة الحدود مع فلسطين وسوريا. (72)

وتطور الهيكل الإداري للجيش العربي وجرى في شهر تشرين الثاني عام 1930 تعيين جون باجوت غلوب (73) John Bagot Glubb قائداً لقوة ثانية للجيش العربي وأعطى قوة من البدو وعددها تسعون رجلاً وسميت هذه القوة

وحاجات الشعب الصحيحة تشريعاً باطلاً من أساسه.

- عدم جواز التصرف بالأراضي الأميرية قبل عرضها على المجلس النيابي وتصديقه.
- رفض كل تجنيد لا يكون صادراً عن حكومة دستورية مسئولة باعتبار أن التجنيد جزء لا يتجزأ من السيادة الوطنية. (69)

وعلى الرغم من المعارضة الشعبية ومقاطعة إجراء التسجيل من جانب الناخبين ، استخدم الأمير عبد الله نفوذه الشخصي للضغط على زعماء البلاد، وذلك لثنيهم عن مقاطعة التسجيل لإجراء الانتخابات ، واستمرت الحكومة في تنفيذ خططها لإجراء الانتخابات وكان اهتمام الناس منصبا على قضية تصديق المعاهدة التي قوبلت بعداء شعبي بالغ في شرق الأردن وذلك لأن مصير المعاهدة كان معلقا بتصديق المجلس التشريعي عليها أو عدم مصادقته ، وحاول الأمير عبد الله وحكومته أكثر من مرة مع المسؤولين البريطانيين إجراء تعديل على المعاهدة، ولكن البريطانيين رفضوا وأصرروا على موقفهم بأن تعرض المعاهدة كما هي على المجلس التشريعي، فأما أن تصدق وتقبل وأما أن ترفض وعندئذ يجري النظر مجدداً في مستقبل البلاد، وكان موقف الأمير عبد الله وأعضاء الحكومة واضحاً فقد تكون المعاهدة شراً لا بد منه، والخوف على مستقبل البلاد من التهديدات البريطانية إذا ما رفضت المعاهدة جعل الحكومة تجدد الدعوة لإجراء الانتخابات، وأصدرت رسمياً قانون الانتخابات يوم الأول من آب 1928 (70)

- تأسيس الجيش العربي وقوة البادية في إمارة شرق الأردن

أصدرت ادارة الانتداب البريطاني قانون عام 1936 منحت بموجبه صلاحيات واسعة لغلوب باشا قائد قوة البادية بالإشراف على القبائل البدوية، وشمل القانون حق التدخل في أوضاع البدو وعلاقاتهم الاجتماعية، والحق في مطاردة أي شخص خارج عن القانون ، وإن كان في الأمر شيوخ قبائل بدوية، وكان الدافع الأساسي في القانون هو عزل سكان البادية عن مجتمعهم سواء كانوا سكان المدن أو الريف في إمارة شرق الأردن، وكانت سلطات الانتداب البريطاني تهدف من هذا القانون إبعاد القبائل البدوية وعدم مشاركتهم في الانتفاضات والثورات التي تضر بمصالحهم ، وكذلك محاولة عزلهم عن جيرانهم من الدول العربية ولاسيما سوريا، ومن أجل منعهم من نقل الأسلحة والثوار ضد قوات الاحتلال الفرنسية في سوريا.⁽⁷⁷⁾

كان النجاح الذي حققته قوة البادية الصحراوية السريعة في التغلب على كل الصعاب والمشاكل والضغط المتواصلة من قبل القبائل البدوية والقاطنين في تلك الأنحاء الصحراوية ، جعلت من هذه القوة المقتطعة من الجيش العربي رأس حربة حاد وقوي في البادية الأردنية يعرفون كيف يتعاملون مع مشاكل البدو في تلك الأصقاع ويقومون بحلها ، وقد انتقلت هذه القوة فيما بعد لتصبح جزءا هائلا وهاماً من الجيش العربي الأردني عن تطويره مستقبلا ، وكان لهذه القوات عدد من المخافر (شبه قلاع يسميها الأهالي منارة) زودت باللاسلكي لسرعة الاتصال، ولتتمكن القوات التحرك بسرعة وقوة، وعلى العموم فإن تلك القوات جعلت الصحراء الأردنية بشكل عام يسودها الهدوء والحياة الطبيعية ، فالنجاح الذي حققته هذه القوات البدوية ، بالإضافة إلى شخصية غلوب باشا وقيادته

ب (قوة البادية) ، وجرى تزويدها بالسيارات الآلية الصحراوية وتكون مهمة هذه القوة مراقبة الهجمات الوهابية القادمة من نجد عبر الحدود الأردنية، وكلفت هذه القوة بصنع السلام وفرض النظام بين القبائل البدوية التي تعيش في البادية، وكانت هذه القوة مؤلفة من هجانة (راكبو الجمال) ومفرزة من راكبي السيارات.⁽⁷⁴⁾

وذكر غلوب باشا في مذكراته: ((أن الحكومة الأردنية استدعتني لان أتولى السيطرة على الصحراء التابعة لها، وفرض القانون والنظام في منطقة الصحراء وجرى منحي رتبة لواء في الجيش العربي، ولذلك جرى تسجيل مائة رجل، وسبعين من الهجانة، وثلاثين رشاشة محمولة على سيارات، وكنت ازور مضارب قبيلة الحويطات، والتي تميزت بالكرم والشجاعة، كان تقربي من القبائل البدوية لأجل مساندي في فرض القانون في الصحراء، لأن باستطاعة البدوي أن يعرف كل ما يحدث في الصحراء وعالمها الواسع).⁽⁷⁵⁾

استخدم غلوب باشا أسلوب سلس للتقرب من القبائل البدوية وأشعرها بالأمان من خلال عيش حياتهم وقيم معهم ويحاول إقناعهم بأنه يعمل من أجل مصالحهم ، وبدأ بتوزيع المنطقة بحسب الوجود الجغرافي لكل قبيلة ومنحهم صلاحيات للدفاع عن منطقتهم وجرى صرف رواتب شهرية لكل أفراد القوة، وفي عام 1931 بدأ تطوع أبناء القبائل البدوية بشكل رسمي ، ووصل عدد المتطوعين ما يقارب تسعمائة عنصر ، وفي شهر تموز 1931 صادق المجلس التشريعي الأردني على تشكيل قوة البادية لكي تكتمل صفتها القانونية الرسمية وجرى تحديد الجهات التي ستولى تأمين مرتبات المقاتلين لقوة البادية.⁽⁷⁶⁾

الزبن)، اما ممثل القبائل البدوية في الجنوب في تلك المجالس الأربعة هو الشيخ (حمد بن جازي)⁽⁸¹⁾ وبعد إعلان استقلال المملكة الأردنية الهاشمية يوم 25 أيار 1946 أصدرت الحكومة الأردنية قانون الانتخاب رقم (9) لسنة 1947 لمجلس النواب يوم 16 نيسان 1947، والذي عدل مقاعد القبائل البدوية في مجلس النواب الأردني، وقد تضمن سبعة أقسام ، ونص القانون على أن يتألف مجلس النواب من عشرين عضواً، وتكون مدة المجلس أربع سنوات⁽⁸²⁾ وحدد القانون شروط الناخب الذي يدلي بصوته في الانتخابات وهي:-

- 1- لكل أردني (غير بدوي) من الذكور أكمل ثماني عشرة سنة شمسية من عمره حق انتخاب أعضاء مجلس النواب.
- 2- أن لا يكون حائزا على جنسية أجنبية أو مدعيا بحماية أجنبية.
- 3- أن لا يكون محجورا عليه من محكمة ذات صلاحية ولم يرفع الحجر عنه.
- 4- أن لا يكون محكوما عليه بالإعدام أو كان يقضي مدة حكمه في السجن.
- 5- أن لا يكون معتوها أو مجنوناً.
- 6- أن لا يكون من أقارب الملك في الدرجة المعينة في قانون الأسرة المالكة.
- 7- أن لا يستعمل الناخب صوته في غير منطقتة الانتخابية التي سجل اسمه فيها.⁽⁸³⁾

كما نص القانون على أنه يحق لأي أردني تجاوز عمره الثلاثين عاما وغير محكوم بأي جريمة أو جنائية أن يرشح نفسه لمجلس النواب بعد أن يدفع للخزينة مبلغ عشر ليرات فلسطينية كتأمين للترشيح تسترد في حال نجاحه وتعود للخزينة في حال فشله.⁽⁸⁴⁾

وحنكته وحسن تدبيره وعاملته الحسنة للبدو وفهمه لعاداتهم ، جعلت هؤلاء يتقدمون راغبين للانخراط في سلك صفوف قوات البادية حتى أصبحوا يشكلون الجزء الأكبر من الجيش العربي الأردني مستقبلاً.⁽⁷⁸⁾

● القبائل البدوية والمجالس التشريعية والنيابية في إمارة شرق الأردن حتى قيام المملكة الأردنية الهاشمية جرت انتخابات المجلس التشريعي الأول (1929-1931) بالإمارة في شهري كانون الثاني وشباط 1929 واشترك فيها الموظفون وأفراد القوات المسلحة من أجل ضمان نجاح مرشحي الحكومة، ففاز عن:-

- لواء البلقاء ((سعيد المفتي⁽⁷⁹⁾ علاء الدين طوقان، شمس الدين سامي الشركسي، سعيد الصليبي، محمد الأنسي، بخيت الإبراهيم)).
- لواء عجلون: ((نجيب الشريدة، عقلة محمد النصير، عبد الله الكليب الشريدة، نجيب أبو الشعر)).
- لواء الكرك ومعان: ((عطا الله السحيمات، رفيفان المجالي، عودة القسوس، صالح العوران)).
- حمد بن جازي (بدو الجنوب)، ومثقال الفايز (بدو الشمال)، وتم انعقاد أول مجلس تشريعي برئاسة حسن خالد أبو الهدى رئيس النظار يوم 2 نيسان 1929.⁽⁸⁰⁾

وبعد هذا المجلس جرت انتخاب أربعة مجالس تشريعية منذ العام 1931 حتى إعلان الاستقلال التام وقيام المملكة الأردنية الهاشمية 1946 ، وكان ممثلو القبائل البدوية في الشمال في هذه المجالس الأربعة فهم (حديثة الخريشة، مثقال الفايز ، عضوب

سمح للقبائل البدوية في أن تفرض وجودها وكلمتها لتحقيق الحرية والتخلص من الوجود العثماني .

ثالثاً: لقد كان لمساهمة القبائل البدوية في الثورة العربية الكبرى ، ودعمها للشريف الحسين بن علي ملك الحجاز عاملاً مهماً ساهم في تحقيق النصر لقوات الجيش العربي وطرده العثمانيين من منطقة شرق الأردن وقيام الحكومة العربية في دمشق بزعامة الأمير فيصل بن الحسين .

رابعاً: كانت القبائل البدوية الأردنية في شرق الأردن بجميع مسمياتها، وعلى الرغم من التباين والاختلاف فيما بينها ، إلا أنها كانت قبائل وطنية موحدة جميعاً تحت هدف واحد وهو رفض أي احتلال أجنبي لأراضي شرق الأردن.

خامساً: نظراً للثقل الكبير للقبائل البدوية في منطقة شرق الأردن وتمتع زعمائها بالسلطة والهيبة، وطردهم للعثمانيين، ورفضهم لأي احتلال أجنبي وبذلك انعكس على سياسة بريطانيا في عدم استطاعتها تحقيق الوجود والاحتلال العسكري المباشر في أراضي شرق الأردن ، خوفاً من تعرضها لهجمات القبائل البدوية.

سادساً: كانت القبائل البدوية الأردنية تتمتع بالذكاء والفطنة والشجاعة والقوة والحكمة في تدبير أمورها ، وذلك دفع بريطانيا لتستعمل سياسة اللين والحكمة والتودد من القبائل الأردنية ، وإرسال بريطانيا قيادات سياسية رفيعة للتحدث مع القبائل القوة بمنطق العقل والدهاء والحكمة.

سابعاً: كانت بريطانيا تنظر إلى منطقة شرق الأردن باعتبارها منطقة مهمة لتأمين مصالحها الإستراتيجية والعسكرية ، ولذلك كله بدأت التفكير في وضع حلول تساهم في تحقيق ذلك

وقسم قانون الانتخابات المملكة إلى

تسع دوائر انتخابية هي:-

- قضاء عمان مع قصبتي جرش ومادبا (5 نواب، اثنان منهم شركس، وواحد مسيحي)
- قضاء السلط (نائبان احدهما مسيحي)
- قضاء مادبا باستثناء قسبة مادبا (نائب واحد مسلم)
- قضاء اربد مع قسبة عجلون باستثناء قسبة عجلون (ثلاثة نواب احدهم مسيحي)
- قضاء عجلون باستثناء قسبة عجلون (نائب واحد مسلم)
- قضاء جرش باستثناء قسبة جرش (نائب واحد مسلم)
- قضاء الكرك (ثلاثة نواب احدهم مسيحي)
- قضاء الطفيلة (نائب واحد مسلم)
- لواء معان (نائب واحد مسلم).
- بدو الشمال (نائب واحد) وبدو الجنوب (نائب واحد)، بدو الشمال وهم: (بنو صخر والسرحان وبنو خالد والعيسى والبسليط وتوابعهم)، وبدو الجنوب وهم: (الحويطات والمناعيون والحجايا وتوابعهم).⁽⁸⁵⁾

الاستنتاجات والنتائج

أولاً: كان معظم سكان منطقة شرق الأردن من أبناء القبائل البدوية ، وكانت هذه القبائل هي من تتولى إدارة شؤونها الداخلية بنفسها على الرغم من خضوعها للاحتلال العثماني الاسمي، وكانت القبائل غير راضية عن سياسة العثمانيين الأمر الذي دفعها للقيام بثورات ضدهم مطالبين بتحسين أوضاعهم المعيشية .

ثانياً: كانت منطقة شرق الأردن مسرحاً لعمليات الحرب العالمية الأولى ، وهذا العامل

وذلك بإصدار قانون محاكم العشائر ، وقانون الأشراف على البدو ، لأن ليس من السهولة تطبيق نماذج أحكام قضائية متطورة على القبائل البدوية بصورة مفاجئة .

أربعة عشر : كانت القبائل البدوية العمود الأساسي لتشكيل الجيش العربي الأردني ، وذلك بتأسيس بريطانيا قوة الهجانة لضمان أمن الحدود والصحراء الأردنية ، وفرض الأمن بين أبناء القائل الأردنية، وساهمت هذه القوة في تسهيل تطوع أبناء القبائل البدوية في الجيش الأردني .

خمس عشر: ساهمت القبائل البدوية مساهمة فعالة في الحركة الوطنية الأردنية المعارضة لسياسة بريطانيا في شرق الأردن منذ تأسيس الإمارة حتى قيام المملكة الأردنية الهاشمية ، ومن خلال اقامة المؤتمرات الوطنية والتجمعات المناهضة لسياسة بريطانيا والحكومة الأردنية، ومنها قانون الانتخاب، وهذا يدل على تطور الوعي الثقافي والسياسي لزعماء القبائل البدوية ، وأسهمت هذه المعارضة في بناء الأسس لتطور الحريات في إمارة شرق الأردن.

ستة عشر: كان للقبائل البدوية دوراً فعالاً في الحياة التشريعية والنيابية ، وذلك بعد سن الحكومة قانون الانتخاب لعام 1928 بإعطاء مقعدين في المجلس التشريعي لبدو الشمال وبدو الجنوب ، ونظراً لأهمية القبائل البدوية فقد تم زيادة مقاعدها إلى ثلاثة مقاعد في مجلس النواب الأردني لتشمل بدو الشمال وبدو الوسط وبدو الجنوب، بعد إعلان الاستقلال التام وقيام المملكة الأردنية الهاشمية، وبذلك تكون القبائل البدوية قد ساهمت مساهمة فعالة في بناء أسس المملكة الأردنية الهاشمية وتطورها السياسي والاقتصادي والتعليمي .

، وكان من أبرز تلك الحلول هو تشجيعها قيام الحكومات المحلية في شرق الأردن .

ثامنا: أرادت بريطانيا إتباعها سياسة التجزئة في شرق الأردن لمنع أية محاولات وحدوية بين أبناء القبائل البدوية من شأنها ان تشكل خطراً على مصالحها في المستقبل، ولذلك دعمت تشكيل الحكومات المحلية بزعامه القبائل البدوية.

تاسعاً: لم يكتب النجاح للحكومات المحلية التي أعلنت بريطانيا عن تأسيسها في شرق الأردن ، وذلك لأنها حكومات دون صلاحيات تذكر لحل المشاكل الموجودة في شرق الأردن، وكذلك تسارع الأحداث السياسية في منطقة المشرق العربي والتي تمثلت بقدم الأمير عبد الله بن الحسين إلى معان والتفاف القبائل الأردنية حوله لذلك قررت بريطانيا إلغاء الحكومات المحلية والتفكير في إيجاد إدارة جديدة لشرق الأردن بزعامه الأمير عبد الله .

عاشرأ: ما كان لإمارة شرق الأردن أن تظهر وتقوم لولا دعم زعماء القبائل البدوية للأمير عبد الله الشريف الحسين بن علي .

أحد عشر: كان الأمير عبد الله حريصاً على كسب ود القبائل البدوية ونيل رضاهم في سبيل نيل الدعم الكامل لمحاولاته تحقيق وحدة أراضي شرق الأردن، وعدم إثارة المشاكل معهم .

اثنا عشر: اندمجت القبائل البدوية في الحياة السياسية في امارة شرق الأردن ، من خلال تكليف الأمير شاكر بن زيد بمنصب نائب العشائر في أول حكومة أردنية.

ثلاثة عشر: كانت الحكومة الأردنية ذكية واستخدمت سياسة التدرج في تطبيق القانون والأحكام القضائية على القبائل البدوية على عكس ما كانت تريده السلطات البريطانية ،

Assembly, Amman, Volume 1, No. 2, April 1990.

- Hamed Taifhaha and Ibrahim Al - Shara, the history of Jordan and its teaching methods, Jordan, Irbid, Al -Bahjah Press, 2002.
- Khaled Al -Saboul, the Hashemites, from the rule of the Ottoman emirate to the establishment of the Arab kingdoms, Amman, Al - Ahlia for Publishing and Distribution, 2011.
- Khaleda Ablaons al-Jubouri, the political dimensions of the Hashemite rule 1941-1958, Damascus, Al-Naya for Studies and Publishing and Simulation of Studies, Publishing and Distribution, 2012.
- Khairiya Qasimia, Awni Abdul Hadi - Special papers, Beirut, the Palestine Liberation Organization, Research Center, 1974.
- Khair al-Din al-Zarkali, two years in Amman- two years notes in the capital of East Jordan 1921-1923, Amman, Al-Ahly for Publishing and Distribution, 2009.
- Khalil Ibrahim Musa Al -Hajjaj, the historical development of the Jordanian legislative and parliamentary life, Amman, Arab Center for Student Services, 1993.
- Khalaf Ibrahim Al-Hamisat and Khaled Musa Samara Al-Zoubi, Parliamentary Life in Jordan 1989-2001 Performance, achievement

References

- Iman Azzbi Freihat, the historical development of election laws in Jordan 1928-2011, the Jordanian Journal of History and Civilization, Amman, University of Jordan, Deanship of Scientific Research, Volume 5, No. 4, 2011.
- Ahmed Sidqi Ali Shuqirat, History of the Ottoman Administration in East Jordan 1864-1918, Amman, Ministry of Culture, Khaled Al-Lehayani House for Publishing and Distribution, 2017.
- Amin Awad Muhanna Bani Hassan, Political Modernization and Stability in Jordan, Amman, Arab House for Distribution and Publishing, 1989.
- Official Gazette, Amman, No. 898, Wednesday, April 16, 1947.
- Ibrahim Khalil Ahmed, the history of the Arab world in the Ottoman era, 1516-1916 AD, Mosul, Dar Ibn Al-Atheer for printing and publishing, 2005.
- Bism Mansi Ibrahim, Jordan Ministries Councils 1921-2002, Amman, 2002.
- James Morris, Hashemites Kings, translation: Youssef Al -Miqdadi, Amman, Al -Ahlia for Publishing and Distribution, 1st edition, 2009.
- Hosni Ayesh, Parliamentary Life in Jordan, Message of the National

- Rayes for Books and Publishing, 1991.
- Muhammad Wahim, the Kingdom of Hijaz 1916-1927, called for a study in political situation, Basra, 1982.
 - Ali Governorate, History of the Contemporary Jordan, the UAE, 1921-1946, Amman, University of Jordan Press, 1973.
 - Abdullah bin Al -Hussein, the full effects of King Abdullah bin Al - Hussein, the founder, Amman, Al - Ahlia for Publishing and Distribution, 2009.
 - Abdul Majeed Kamel Abdel-Latif, Al-Mukhtasar in the history of the contemporary Arab world 1964-1993, Baghdad, League of Arab States, Institute of Arab History and Scientific Heritage for Graduate Studies, 6th edition, 2014.
 - Ali Sultan, Syrian History 1-18-1920, the rule of Faisal bin Al-Hussein, Damascus, Tlass Dar for Studies, Translation and Publishing, 2nd edition, 1996.
 - Abdul Amir Mohsen Jabbar, internal political developments in Jordan 1946-1958 Master (unpublished), College of Arts-University of Baghdad, 1991.
 - Abdul Majeed Zaid Al -Shanak, History and Civilization of Jordan, Amman, Ministry of Culture, Al - Safir Press, 2012.
 - and evaluation of the sixteenth, seventeenth, eighteenth and eighteenth councils and councils of the eleventh, second and thirteenth deputies, University of Jordan, 2003.
 - Suleiman Moussa, an emirate of eastern Jordan, originated and developed in the quarter of 1921-1946, Amman, The Jordan History Publications Committee, Royal Complex for Islamic Civilization Research, 1990.
 - Suleiman Moussa, Establishing the Jordanian Emirate 1921-1925, Amman, 1971.
 - Salem Al -Kiswani, principles of constitutional law with an analytical study of the Jordanian constitutional system, Amman, Al - Kiswani Press, 1983.
 - Musa Abu Kush, Legislative Life in Jordan 1921-1947, Amman, Arab Agency, 1996.
 - Subhi Al -Omari, Arab Revolution Papers: The First Battles, the Way to Damascus, London, Riad Al - Rayes for Books and Publishing, 1st edition, 1991.
 - Saed Darwish, the new democratic stage in Jordan Details of discussions and the government of trust, Amman, Dana Dar for Relations, Publishing and Translation, 1990.
 - Sobhi Al -Omari, Missalon at the end of the era, London, Riad Al -

- George Hattar, Fouad Fayyad, Amman, Al -Ahlia for Publishing and Distribution, 2005.
- Friedrich JB, the history of eastern Jordan and its tribes, translated by Bahaa El -Din Touqan, Amman, Al - Ahly for Publishing and Distribution, 2004.
 - Kamel Abu Jaber, Parliament in the Hashemite Kingdom of Jordan, a study in political development, Beirut, Arab Foundation for Studies and Publishing, 2011.
 - Munib Al -Mady and Suleiman Moussa, History of Jordan in the twentieth century, Oman, 1959.
 - The Official Gazette supplement, the Hashemite Kingdom of Jordan, Tuesday, January 1, 1963
 - Nizar Al-Kayali, a study in the history of contemporary political political 1920-1950, Damascus, Dar Tlass, 1st edition, 1997.
 - Muhammad Abdul Latif Abu Soufa, Map of Parliamentary Life in Jordan 1929-1993, Amman, 1995.
 - Mary Wilsen, Abdullah and East Jordan between Britain and the Zionist movement, translation: Fadl Al -Jarrah, Beirut, Female Satan for Publishing and Distribution, 2000.
 - Muhammad Yusef Ibrahim Al - Quraishi, Winston Churchill and his role in British policy until 1945, Damascus, Tammuz House for
 - Abdul Aziz Al-Mufti, Jordan from the emirate to the country 1921-1973 (a half-century rule), Amman, Amna Dar for Publishing and Distribution, 2014.
 - Abdul Majeed Kamel Abdel-Latif, King Faisal I and his impact on the founding of the modern Iraqi state 1921-1933, Baghdad, Al-Ghafran Office, 4th edition, 2010.
 - Ali Governorate, Jordanian-British Relations from the establishment of the emirate until the cancellation of the treaty 11921-1957, Beirut, Dar Al-Nahar Publishing, 1973.
 - Omar Al -Hadrami, Parliament and its role in the democratic orientation in Jordan, Magazine of the National Assembly, Amman, No. (42), 2001.
 - Abdul Raouf Al -Rawabdeh, Democratic Path to where, Oman, Sinbad, 1996.
 - Abdullah Al -Tawalba, Jordanian Parliamentary Life and its stages of development, Oman Publications and Publishing Department, 2010.
 - Abdul Halim Manna Abu Al - Ammash Al -Adwan, Political Pluralism in the Hashemite Kingdom of Jordan 1921-1989, Amman, Dar Al -Raya for Publishing and Distribution, Part 1, 2008.
 - Globe Pasha, Globe Pasha's memoirs in the East, translation:

Printing, Publishing and
Distribution, 2012.

- Mamdouh Al-Rousan, British orientation to establish an Arab administration in eastern Jordan 1915-1921, magazine